

USTOZLAR DOIM ARDOG' VA E'ZOZDALAR

Farg'ona viloyati Fargo'na tumani 49 maktab o'qituvchilari

Sayfidinova Aziza Tolibovna

Hoshimova Dilrabo Tolibovna

say838670@gmail.com

Anotatsiya: Maqola ustozlar qadr qimmatini ularning jamiyatdagi ulkan o'rni zamonaviy maktablar va yaratilayotgan yaxshi sharoitlar haqida so'z yuritiladi shuningdek jahon davlatlarining ta'lim standartlariga teng bo'la oladigan maktablar va yangi metodikalar haqida so'z yuritiladi.

Kalit so'zlar: O'qituvchi va o'quvchi munosabatlari, zamonaviy texnologiya, metod va maktablar.

**Dunyo imoratlari ichida eng ulug'i maktab bo'lsa
kasblarning ichida eng sharafli o'qituvchilikdir.**

Islom Karimov.

Muallimlik buyuk maqom. Muallim so'zining ma'nosi ilm beruvchi, ta'lim beruvchi o'rgatuvchi demakdir. Payg'ambarlar ham ustoz bo'lishgan. Ular o'z ummatlariga yaxshilik va ezgulikni o'rgatganlar. Ilmu ma'rifat ziyosini tarqatish savobli amal. Shunday ekan barcha ustozlar va murabbiylar savob olguvchi insonlardir. Hoh diniy hoh dunyoviy ilm bo'lsin ya'ni insoniyat uchun eng foydali bo'lgan ilm islomda ardoqlanadi. Har yili yurtimizda 1 oktabr ustozlar bayrami juda ham ko'tarinki ruhda nishonlanadi. Ko'plab ustozlar turli hil ko'krak nishonlari bilan taqdirlanadi. Bu esa biz ustozlarga yanada ko'proq o'z ustimizda ishlashimizga sabab bo'ladi. Ustozlar doim ardog' va hurmatdadir. Ustozlarni qadrlash haqida gap ketar ekan shu o'rinda onam yodimga keladi. U ham ustoz bo'lgan va meni ustoz bo'lishimga sababchi insondir. Shunday sharafli kasb egalari bo'lganimgan faxrlanaman. Hozirgi kunda barcha sohalarda rivojlanish bo'lganiday ta'lim sohasida ham ko'plab o'zgarishlar bo'lib kelmoqda. Maktablar zamonaviy maktablarga aylantirilmoqda albatta bunday maktab bo'lishi uchun juda ko'p izlanishlar olib boril moqda. Yangi texnologiyalar bilan ta'minlanib ustozlar hamda o'quvchilar uchun yanada keng sharoitlar yaratilmoqda. Eng yaxshi yana bir

tomoni barcha sinflarda kitoblar har yil davlat ta'lim standartlariga ya'ni zamon talabiga mos ravishda chiqarilmoqda. Bu esa ta'lim sifatini yanada yuksalishiga sabab bo'lmoqda. Chekka qishloq maktablari chet tili ustozlari avvalari chet el ustozlari bilan fikr almasha olmas edi yoki hech qanday uchrashuvlar tashkillanmas edi. Hozirgi kunga kelib barcha qishloq maktablarida ham eng zamonaviy texnika jixozlari bilan ta'minlangan va bimalol vebinarlarda online orqali qatnashmoqdalar. Undan tashqari zoom orqali barcha konferensiyalarda qatnashmoqdalar. Bu esa barcha ustozlar uchun jaxon ta'lim standartlarini o'rganishga va ularni dars davomida qo'llashga yordam beradi. Hozirda bizning maktabda ya'ni Farg'ona viloyati Farg'ona tumani 49 o'rta talim maktabida ham shunday seminar, vebinar, konferensiyalar tashkillanib kelmoqda. Ushbu maktab tumanning eng namunali hamda ta'lim sifati yuqori bo'lgan maktab hisoblanadi. Barcha ustozlar o'z tajribalariga ega ziyoli insonlardir. O'quvchilar bilan do'stona munosabatda bo'lishadi va dars davomida ham o'z farzandlariday ko'rishadi. Oquvchilar ham ustozlarga aloxida hurmat ehtirom ko'rsatishadi. shu orinda bir misol: Barchamizga ma'lum va mashhur olim, "Hidoya" asari muallifi vatandoshimiz Burhoniddin Marg'iloniy shunday hikoya qiladilar:" Bir kuni Buhoroning olimlaridan biri ilm dargohida shogirdlariga dars berib o'tirar ekan, dars asnosida goh goh o'rinlaridan turib , so'ng yana qayta o'tirar edi. Bu hol bir necha qaytarilgandan so'ng, shogirdlari buni sababini so'rashdi . U zot " Ustozimning kichik yoshli o'g'il bolalar bilan ko'chada o'ynab yuribdi, gohida eshik oldiga kelyapti, har kelganida ustozimga hurmat o'laroq o'rnimdan turyapman " deb javob berganlar". Bizning maktab ta'lim oluvchilari ham huddi shu holda ta'lim tarbiya olmoqdalar , bu esa barchamizni quvontiradi.

Haq yo'linda kim senga bir harf uqutdi ranj ila,
Aylamoq oson emas haqqin adi ming ganj ila.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. <https://jspi.uz>

2. Ta'limul - muta'alim

3.<https://xs.uz>>ustoz otangday ulug'